

O'ZBEKISTONDA ZAMONAVIY DIAGNOSTIKANI RIVOJLANISHI

Kamolova Sevinch Abduqayumovna
Toshkent tibbiyot akademiyasi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11081637>

ANNOTATSIYA. Maqolada mamlakatimizda zamonaviy laboratoriya diagnostikasining hozirgi holati haqida ma'lumot berilgan. Klinik diagnostika laboratoriyalarining turlari, ularning ixtisoslashuvi va moddiy-texnik bazasiga oid masalalar muhokama qilinadi. Laboratoriya asbob-uskunalar va reagentlarini ishlab chiqaruvchi mahalliy ishlab chiqaruvchilarning klinik va laboratoriya tadqiqotlarini sifatli amalga oshirish jarayonini ta'minlashdagi o'rni haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: laboratoriya diagnostikasi, gematologiya, klinik biokimyo, avtoanalizatorlar, laboratoriya reaktivlari.

Zamonaviy diagnostika kasalliklarning kechishini kuzatib boradi, shuningdek standart diagnostika usullarini ishlab chiqadi va qo'llaydi. Ushbu intizom o'ziga xos tahliliy uskunalar to'plamiga ega va inson organizmidagi metabolik kasalliklarni baholash imkonini beradi. Bu malakali va asosli tashxis qo'yish, davolash usulini tanlash va ko'plab kasalliklarning prognozini baholashni sezilarli darajada osonlashtirishga imkon beradi.

Laboratoriya texnologiyalari muntazam ravishda yangi usullar bilan boyitib borilmoqda. Ularning diagnostik sezgirligi va o'ziga xosligini oshirish tahlil obyektlarini kengaytirishga yordam beradi. An'anaviy sarum testidan tashqari qon va siydik, ekshalatsiyalangan havo kondensati, efüzyon va ko'z yoshi suyuqligi, miya omurilik suyuqligi, uyali elementlar va boshqalar diagnostika maqsadlarida tobora ko'proq foydalanilmoqda biologik material analizatorlarining keng joriy etilishi kichikroq namuna hajmi bilan kompleks tahlil qilish imkonini beradi.

ASOSIY QISM

Umumiy turdagi klinik diagnostik laboratoriyalar muntazam (oddiy) laboratoriya tekshiruvlarini o'tkazish uchun mo'ljallangan - gematologik, biokimyoviy, umumiy klinik va boshqalar kasallikni tashxislash, uning kursining og'irligini, prognozini va terapiya samaradorligini baholash uchun. Markazlashtirilgan ilmiy-tadqiqot laboratoriyalari eng murakkab va ko'p mehnat talab qiladigan ilmiy-tadqiqot ishlarini hamda ularning sifatini oshirish, yangi usullarni o'zlashtirish va amaliyotga joriy etish chora-tadbirlarini amalga oshiradi. Ixtisoslashgan klinik diagnostik laboratoriyalar qoida tariqasida,

ixtisoslashtirilgan muassasalarning bir qismidir: endokrinologiya, kardiologiya, onkologiya, allergiya va boshqalar.

Laboratoriyalarda biokimyoviy tadqiqotlar avtomatlashtirilgan, bu gematologik testlar haqida gapirib bo'lmaydi. Respublikaning ayrim hududlarida sog'liqni saqlash laboratoriyalarida eskirgan uskunalar ulushi 20 foizga yetadi. Gematologik asboblarning muhim qismi leykotsitlar formulasini 3 ta subpopulyatsiyaga ajratish qobiliyatiga ega bo'lgan analizatorlar 50% ni tashkil qiladi;

Immunokimyoviy tadqiqotlarning ishlashi yarim avtomatik plastinka analizatorlariga asoslangan. Mamlakatimizda 150 dan ortiq apparatlar mavjud bo'lib, ulardan 18 tasi avtomatik va immunoximiluminesans asosida ishlaydi.

Zamonaviy klinikalarda gemostatik tizimni o'rganish juda talabga ega, chunki uning buzilishi natijasida yuzaga keladigan trombotik asoratlar aholining yuqori o'limi va nogironligiga sabab bo'ladi va antitrombotik terapiyadan keng foydalanish ehtiyotkorlik bilan laboratoriya monitoringini talab qiladi. Gemostatik tizimning parametrlarini aniqlaydigan asosiy qurilma yarim avtomatik gemokoagulometr bo'lib, u cheklangan miqdordagi gemostaz testlarini o'tkazishga imkon beradi va analitik bosqichni standartlashtirishni ta'minlamaydi. Hozircha bu eng avtomatlashtirilmagan sezilarli miqdorda reaktivlarni iste'mol qiladigan laboratoriya tahlilining bir turi. Mavjud vaziyat tadqiqot ma'lumotlari doirasini sezilarli darajada cheklaydi.

Mamlakatimiz klinik laboratoriya xizmati tuzilmasi turli xil sog'liqni saqlash muassasalarining keng tarmoqlangan tarmog'ini o'z ichiga oladi: respublika va viloyat (viloyat va shahar) sog'liqni saqlash tashkilotlari, qishloq tuman kasalxonalar va ambulatoriyalar, shuningdek, ixtisoslashtirilgan laboratoriyalar.

Yangi laboratoriya diagnostikasi texnologiyalari joriy etilmoqda, jumladan Respublikamizda ferment immunoassaydan foydalanish, polimeraza zanjiri reaksiyasiga asoslangan molekulyar biologik tadqiqotlar asosida ishlab chiqilgan.

XULOSA

Shunday qilib, mamlakatimizda klinik va laboratoriya maqsadlarida mahsulot ishlab chiqarish uchun yetarlicha kuchli ishlab chiqarish bazasi yaratilgani tufayli zamonaviy klinik diagnostikalar maxsus jihozlar, diagnostika reagentlari to'plamlari va yordamchi mahsulotlar bilan jihozlangan. Shuningdek, mahalliy reagentlar bazasidan foydalangan holda zamonaviy diagnostika uskunalarida laboratoriya tadqiqotlarining keng doirasini amalga oshirish mumkin bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Камышников В. С. Клиническая лабораторная диагностика. Методы и трактовка лабораторных исследований. Учебное пособие / В. С. Камышников. - М., 2015.
2. Камышников В. С. Лабораторная диагностика внутренних и хирургических болезней / В. С. Камышников. - Минск, 2012.
3. Кишкун А. А. Клиническая лабораторная диагностика / А. А. Киш-кун. - М., 2013.
4. Лелевич С. В. Клиническая биохимия / С. В. Лелевич. - СПб., 2018.
5. Лелевич С. В. Клиническая лабораторная диагностика / С. В. Лелевич, В. В. Воробьев, Т. Н. Гриневич. - СПб., 2018.

